

ASOSIY FOYDALANISHDA BO‘LGAN YARIMO‘TKAZGICH MATERIALLARNING XUSUSIYATLARI

I.N. Ismoilov, U.B. Muxtorov

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ilmiy maqolada, bugungi kunda electron texnika sohasida ishlatilayotgan yarimo‘tkazgich, kompozitsion materiallarning xususiyatlari yoritilgan. Shu bilan birga, yarimo‘tkazgich materiallarning energiya tejamkorlik xususiyatlari ham ko‘rib chiqilgan. Bugungi kunda kremniyli yarimo‘tkazgichli quyosh batareyalaridan akkumulyator sifatida elektr energiya isrofini kamaytirish, akkumulyator batareyalarini loyihalash va modernizasiya qilish vaqtida energetik ko‘rsatkichlarini ko‘tarish masalasi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Yarimo‘tkazgichlar, kompozitsion materiallar, germaniy va kremniy atomlari, energiya tejamkorlik, temperatura, yoritilganlik, optika, radioaktiv nurlanish, akkumulyator batareyasi.

Аннотация: В статье приводятся данные по полупроводниковым, композиционным материалам используемые в сфере электронной техники. Рассмотрены такие вопросы как энергоэффективность полупроводниковых материалов. На сегодняшний день, актуальным является проектирование солнечных батарей на кремневых диодах с повышенными энергетическими показателями так как снижение потерь электрической энергии возможно на этапе проектирования и при модернизации аккумуляторных батарей с повышенными энергетическими показателями.

Ключевые слова: Полупроводники, композиционные материалы, атомы германия и кремния, энергоэффективность, температура, оптика, радиоактивное излучение, аккумуляторные батареи.

Abstract: The article provides data on semiconductor and composite materials used in the field of electronic technology. Such issues as energy efficiency of semiconductor materials are considered. To date, it is relevant to design a solar

battery on silicon diodes with increased energy performance, since reducing electrical energy losses is possible at the design stage and during the modernization of battery batteries with increased energy performance.

Key words: Semiconductors, composite materials, germanium and silicon atoms, energy efficiency, temperature, optics, radioactive radiation, storage batteries.

Yarimo‘tkazgichlarning eng xarakterli jihatlaridan biri ularning solishtirma o‘tkazuvchanliklari temperatura ko‘tarilishiga bog‘liq holda ortishida namoyon bo‘ladi. Ammo bu xususiyat temperatura o‘zgarishining har qanday oralig‘ida ham yuzaga kelavermaydi yoki har qanday yarimo‘tkazgichlarda ham kuzatilavermaydi.

Yarimo‘tkazgichlarning xususiyati ularning o‘tkazuvchanligini tashqi ta’sirlar (temperatura, yoritilganlik, radioaktiv nurlanish) ostida, shuningdek uncha katta bo‘lmagan miqdorda aralashma atom kiritish (legirlash) natijasida o‘zgartirish imkonining mavjudligidadir. Ularning bu xususiyatlaridan qattiq jism elektronikasida yarim o‘tkazgichlardan amalda foydalanish asosini tashkil yetadi.

Kimyoviy tarkibiga ko‘ra, yarimo‘tkazgichlar faqat bitta kimyoviy element atomidan iborat elementar, ikki va undan ko‘proq kimyoviy elementlar atomlaridan iborat bo‘lgan kompozitsion, yoki murakkab holda bo‘ladi. Ulardan birinchisiga davriy sistemaning *IV* guruh elementlari germaniy va kremniy, ikkinchi guruhiga *III* va *V* hamda *II* va *VI* guruhlar elementlarining mos holda $A^{III} B^V$ va $A^{II} B^{VI}$ ko‘rinishdagi shartli belgilar bilan ifodalanuvchi aralashmalari kiradi.

Yarimo‘tkazgich elementlarning ko‘pchiligi kristall strukturaga ega. Kremniy va germaniy olmos tipidagi kubsimon kristall panjaraga ega bo‘lib, atomlar uning tugunlarida ma’lum shaklda joylashgan bo‘ladi.

Germaniy va kremniy atomlari to‘rtadan valent elektronlarga ega bo‘lganligi uchun ularning elementar yacheykalarida har bir atom yaqin turgan to‘rtta qo‘shni atomlar bilan kovalent bog‘lanishlarni, ya’ni ikkita qo‘shni atom o‘zaro umumiy ikkita valent elektronga ega bo‘lgan bog‘lanishni (1.2,a-rasm) hosil qiladi.

1- rasm. To‘rt valentli kremniy kristallida atomlarning elektronlar orqali kovalent bog‘lanishlari

1-rasmda kremniy kristallining sxemasi ko‘rsatilgan bo‘lib unda: a) kovalent bog‘lanishlarni; b) kristall panjaraning yassi sxemasini ifodalaydi; bunda 1– yadro; 2– kovalent bog‘lanishlar; 3– kovalent bog‘lanishlar orbitalari; 4– “o‘z” atom elektronlari; 5– qo‘shni atom elektronlari.

Bunday elementar panjaraga deyarli barcha yarimo‘tkazgichlar ega. Yarimo‘tkazgichning to‘g‘ri kristallini elementar yacheykani barcha yo‘nalishlar bo‘yicha yassi parrallel holda siljitish bilan hosil qilinadi (1,b-rasm). Bunday struktura monokristall deb ataladi. Olmos tipidagi panjarali kristallar anizotropiya, ya’ni turli koordinata yo‘nalishlarida xususiyatlarning bir jinsli bo‘lmasligi bilan ajralib turadi. Yarimo‘tkazgichlar kristall panjaralarning muhim parametrlaridan biri – uning doimiysi a-kub uchlarida joylashgan qo‘shni atomlar orasidagi masofadir.

Elektronlarning energetik sathlari bo‘yicha taqsimlanishini energetik diagramma ko‘rinishida tasvirlash mumkin (2-rasm).

3-rasm. Aralashmali elektron

4-rasm. n-tipdagi

oʻtkazuvchanlikning yuzaga kelishi

yarimoʻtkazgichning zonali diagrammasi

Atomlari elektronlarini beruvchi aralashmalar donorlar (“donor”—beruvchi) deb ataladi. Donorlar atomlari elektronlarini yoʻqotgach, oʻzi musbat zaryadlanadi. Elektr oʻtkazuvchanligi ortgan yarimoʻtkazgich elektron yoki n-tipdagi yarimoʻtkazgich deyiladi (“negative” – manfiy soʻzining birinchi harfidan olingan).

Bunda besh valentli elementning neytral atomi zaryadi valent elektron yoʻqligi bilan belgilanuvchi musbat zaryadlangan ionga aylanadi. “Ortiqcha” elektronning valent bogʻlanishini uzish va ion hosil qilish uchun zarur energiya aralashmaning ionlashishi energiyasi deb ataladi. Hosil boʻlgan musbat ion valent elektronlari bilan kremniy atomlariga mahkam bogʻlangan va shuning uchun kovaklar kabi siljiy olmaydi. Shunday qilib, yarimoʻtkazgichga besh valentli aralashma atomi kiritilsa, harakatchan elektron va harakatsiz musbat zaryadlangan ion hosil boʻladi. Bunda musbat zaryadlangan harakatchan kovaklar hosil boʻlmaydi.

n-tipdagi yarimoʻtkazgichning zona diagrammasida (4-rasm) donor atomlarining energetik sathlari asosiy yarimoʻtkazgichning oʻtkazuvchanlik zonasidan pastroqda boʻladi, shuning uchun donorning har bir atomidan elektron osongina oʻtkazuvchanlik zonasiga oʻtadi. Shunday qilib, elektronlarning qoʻshimcha soni donor atomlari soniga teng.

Donor atomlarida kovaklar hosil boʻlmaydi. Shuni taʼkidlash kerakki, sof kremniy uchun taʼqiqlangan zona kengligi $\Delta W=1,12$ eV boʻlsa, surma qoʻshil-gandan keyin taqiqlangan zona kengligi $\Delta W=0,01$ eV ga qadar kamayadi.

Yarimo‘tkazgichning elektr o‘tkazuvchanligini, unga valent elektronlari soni kam bo‘lgan kimyoviy element kiritish bilan ham orttira bo‘ladi.

Mendeleyev davriy sistemasidagi uchinchi guruh kimyoviy elementlari tashqi qobig‘ida uchta valent elektronga ega (masalan, indiy In, bor V, alumin Al, galliy Ga).

Faraz qilaylik, kremniyga uch valentli indiy qo‘shilgan bo‘lsin. Indiy aralashma atomlari kremniy atomlaridan elektronlarni tortib oladi va kremniy atomlarida kovaklar hosil bo‘ladi (5-rasm).

5-rasm. Aralashmali kovak

o‘tkazuvchanlikning yuzaga kelishi

6-rasm. p-tipdagi yarim

o‘tkazgichning zonali diagrammasi

Elektronlarni tortib oluvchi va aralashmali kovak elektr o‘tkazuvchanlikni yuzaga keltiruvchi moddalar akseptorlar (“akseptor” – qabul qiluvchi) deb ataladi. Akseptor atomlari elektronlarni egallagach o‘zlari manfiy zaryadlanadi.

Indiy qo‘shilganda ham taqiqlangan zona kengligi $\Delta W = 0,01 \text{ eV}$ ga qadar kamayadi (6-rasm). Kovak elektr o‘tkazuvchanligi ortgan yarimo‘tkazgich kovakli yoki p-tipdagi yarimo‘tkazgich deyiladi (“positive” – musbat so‘zining birinchi harfidan olingan).

Akseptor atomlarining energetik sathlari valent zonadan yuqoriroqda joylashadi. Bu sathlarga valent zona elektronlari osongina o‘tib kyetadi va valent zonada kovaklar hosil bo‘ladi.

Zamonaviy electron texnika sohalarida qo‘llaniluvchi elektron qurilmalar asosan yarimo‘tkazgichli diodlar va bir nechta o‘tishli asboblardan tashkil topgan. Bunga yarimo‘tkazgichli asboblarning o‘lchamlari va vazni kichikligi, foydali ish

koeffitsiyentining yuqoriligi, uzoq muddat xizmat qilishi va yuqori chidamligi kabi afzalliklarga egaligi asos bo‘lgan.

Hozirgi vaqtda keng qo‘llanilayotgan yarimo‘tkazgichli asboblarda germaniy hamda kremniydan yasalgan bo‘lib, galliy arsenidi va fosfididan diodlar tayyorlash ham qo‘lanilmoqda.

Xulosa

Yarimo‘tkazgichning elektr o‘tkazuvchanligini, unga valent elektronlari soni kam bo‘lgan kimyoviy element kiritish bilan ham orttirsang bo‘ladi.

Bugungi kunda yarimo‘tkazgich materiallarning yuqori elektr o‘tkazuvchanligini inobatga olib, Si kremniy asosida quyosh batareyalari tayyorlashda juda keng foydalanilmoqda. Bu esa o‘z navbatida Si kremniy ishlab chiqarishni takomillashtirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аллаев К.Р. Энергетика нуждается в Стратегии. Экономическое обозрение №-6, 2018
2. [http:// www.undp.uz. registry@undp.org](http://www.undp.uz.registry@undp.org)
3. Аллаев К. Р. Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Т. ТГТУ. Проблемы энерго — и ресурсосбережения. Спецвыпуск. Труды Международной конференции «Современные научно-технические решения эффективного использования возобновляемых источников энергии», 2011.
4. Янсон Р.А. Ветроустановки: учеб. пособие по курсам «Ветроэнергетика», «Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников энергии»/Под ред. М.И. Осипова.-М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2007.-36 с.
5. Dielectric and microwave properties of ceramics of the Bi-Ti-O system / Halina Sauchuk, Natallia Yurkevich, Abduraxman Akhmedov, Sardorbek Khudoyberganov, Sayfulla Kayumov and Ulmasbek Berdiyarov // E3S Web of Conf., 401 (2023) 05076. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105076>

6. [Akhmedov, A.](#) The influence of production conditions on the electrophysical parameters of piezoceramics for different applications / [Akhmedov, A.](#), [Sauchuk, G.](#), [Yurkevich, N.](#), [Khudoyberganov, S.](#), [Bazarov, M.](#), [Karshiev, K.](#) // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 04020.

7. Sauchuk H.K., Yurkevich N.P., Akhmedov A.P., Kolesnikov I.K., Berdiyev U.T., Khudoyberganov S.B., Khakimov S.H. Physical and thermal properties of binary (Bi-Ti-O)-TiO₂ UHF-ceramics (2024) International Conference on Thermal Engineering, 1 (1), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85199155227&partnerID=40&md5=ccbd0010d5ffcfaa5e077619c15e6149>